

PAUL KLEES WERKE IN DER BAUHAUS WANDERSCHAU IM KUNSTGEWERBEMUSEUM ZÜRICH, 20.07.–17.08.1930

OSAMU OKUDA

Abb. 1
Präsentation der Werke von Paul Klee.
Bauhaus-Wanderschau 1930,
Kunstgewerbemuseum der Stadt Zürich: 20.
Juli – 17. August 1930 (Abb. 2 - Abb. 9)
© zürcher hochschule der künste archiv
zhdk

Abb. 2
Paul Klee, *Landschaft mit dem Fischer*, 1929,
231, Feder und Aquarell auf Papier auf
Karton, 31,2 x 45,8 cm, Privatbesitz, USA,
© ZPK. Archiv.
Bezeichnet auf dem Karton mit Randleisten
unten Mitte: »1929 X 1 Landschaft mit dem
Fischer«.

Abb. 3
Paul Klee, *Explosion*, 1927, 250, Feder und
Aquarell auf Papier auf Karton, 22,5 x 30,4
cm, Art Cuéllar-Nathan, Zürich,
© ZPK. Archiv.
Bezeichnet oben rechts mit Bleistift: »27 6
12« - auf dem Karton mit Randleisten unten
Mitte: »1927. Y. 10. Explosion« - unten links
mit Bleistift: »S. Cl«.

Im Zusammenhang mit Burckhard Kieselbachs Artikel »Die Bauhaustapete in Hannes Meyers Wanderschau 1929/1930« in der vorliegenden Nummer der *Zwitscher-Maschine* werden im Folgenden Klees Werke, die in dieser Ausstellung zu sehen waren, erstmals identifiziert. Und zwar anhand zweier Quellen:

1. einer historischen Fotoaufnahme eines Saals (**ABB. 1**) mit Klee-Werken in der *Wanderschau* (**ABB. 2-9**);
2. einer Besprechung über die Ausstellung in der *Neuen Zürcher Zeitung* vom 29.7.1929.

1) HISTORISCHEN FOTOAUFNAHME

Abb. 4

Paul Klee, *Statisch-dynamische Spannung*, 1927, 240, Gouache und Aquarell auf Papier auf Karton, 23,5 x 34,5 cm, Standort unbekannt. © ZPK, Archiv. Bezeichnet auf dem Karton mit Randleisten unten links: »1927 X 10« - unten rechts: »Statisch-dynamische Spannung.« - unten links mit Bleistift: »S. Cl.«.

Abb. 5

Paul Klee, *die Sonne streift die Ebene*, 1929, 34, Aquarell und Bleistift auf Papier auf Karton, 31,5 x 24,9 cm, Zentrum Paul Klee, Bern. © ZPK, Bildarchiv. Bezeichnet auf dem Karton mit Randleisten unten links: »1929 m. 4.« - unten rechts: »die Sonne streift die Ebene« - unten links mit Bleistift: »III«.

Abb. 6

Paul Klee, *Zwischenspiel*, 1929, 334, Aquarell und Gouache auf Grundierung auf Papier auf Karton, 33 x 21 cm, Standort unbekannt. © ZPK, Archiv. Bezeichnet auf dem Karton mit Randleisten unten Mitte: »1929 3. H. 34. Zwischenspiel«.

Abb. 7

Paul Klee, *seltames Theater*, 1929, 316, Feder und Aquarell auf Papier auf Karton, 31,7 x 26,7 cm, Zentrum Paul Klee, Bern. © ZPK, Bildarchiv. Bezeichnet auf dem Karton mit Randleisten unten Mitte: »1929.. 3 H. 16. seltames Theater« - unten links mit Bleistift: »III«.

Abb. 8

Paul Klee, *Blick einer Schützenden*, 1926, 29, Feder und Aquarell auf Papier auf Karton, 30 x 23,4 cm, Privatbesitz, Schweiz. © ZPK, Archiv. Bezeichnet auf dem Karton mit Randleisten unten links: »1926 L. 9.« - unten rechts: »Blick einer Schützenden« - unten links mit Bleistift: »SCL«.

Abb. 9

Paul Klee, *sieben Blüten*, 1926, 136, Aquarell auf Papier auf Karton, 50,8 x 36,8 cm. Speed Art Museum, Louisville, The Nancy Batson Rash und Dillman A. Rash Collection. © ZPK, Archiv. Bezeichnet auf dem Karton mit Randleisten unten links: »1926 D. 6.« - unten rechts: »sieben Blüten« - unten links mit Bleistift: »Sond. Cl.«.

Abb. 10

Paul Klee, *Der Seiltänzer*, 1923, 121, Ölpause, Bleistift und Aquarell auf Papier auf Karton, 48,7 x 32,2 cm, Zentrum Paul Klee, Bern. © ZPK, Bildarchiv. Bezeichnet auf dem Karton mit Randleiste unten Mitte: »1923 121 Der Seiltänzer« - unten links mit Bleistift: »S.-Cl«.

Abb. 11

Paul Klee, *Aquarium im Garten*, 1928, 51, Aquarell auf Papier auf Karton 61 x 46 cm, Centre Pompidou, Paris, Musée national d'art moderne / Centre de création industrielle, Schenkung 1992. © ZPK, Archiv. Bezeichnet auf dem Karton mit Randleiste unten links: »1928. O. 1.« - unten rechts: »Aquarium im Garten« - unten links: »VII«.

Abb. 12

Paul Klee, *deutsche Stadt BR.*, 1928, 152 Feder und Aquarell auf Papier auf Karton 22,5 x 29,3 cm, Kunstmuseum Mülheim an der Ruhr, Stiftung Sammlung Ziegler. © ZPK, Archiv. Bezeichnet auf dem Karton mit Randleiste unten links: »1928 F. 2« - unten rechts: »deutsche Stadt BR.« - unten links mit Bleistift: »III«.

2) NEUEN ZÜRCHER ZEITUNG

29.7.1929

»Zur Bauhaus-Ausstellung gelangt man durch den Vieleckraum mit den Zeichnungen von Paul Klee. Seiltänzer, Aquarium, deutsche Stadt, Explosion, Landschaft mit Fischer, Seltsames Theater, so lauten die Titel der Blätter, auf denen in irrationalen Geheimzeichen ihren schleierhaften Niederschlag finden. Eine liebenswürdige Romantik des Lebens wird in abstrakte, geistige Fernen entrückt. Alle Schwere entkörperert sich. Magischer Wohlklang zieht durch Farbe und Raum.« (Chr. »Aus dem Kunstgewerbemuseum«, in: NZZ, 29.07.1929, Nr. 1482)

Demnach waren mindestens auch folgende Werke zu sehen (**ABB. 10, ABB. 11, ABB. 12**):

*

Zu den vier »Sonderklasse«-Werken (**ABB. 3, ABB. 4, ABB. 8, ABB. 10**), vgl. Stefan Frey, »Dokumentation zu den »Sonderklasse«-Blättern, der postumen »Sonderklasse«, den Prototypen der »Sonderklasse« und den »Entwürfen« Paul Klees«, in: Ausst.kat. *Paul Klee - Sonderklasse, unverkäuflich*, Zentrum Paul Klee, Bern, 21.10.2014-1.2.2015; Museum der bildenden Künste Leipzig, 1.3.-25.5.2015, Köln: Wienand, 2015, S. 512-569, hier S. 533, 544, 547f.